

Ўзбекистон Республикасида жиноий жазоларни либераллаштирилиши шароитида жиноятларни декриминализация қилишнинг ижтимоий зарурияти

Андижон шаҳар прокурорининг ўринбосари:
Юлдашов Фарход Солиевич

Жамият ривожланиши билан бир қаторда давлатнинг жиноятчиликка қарши кураш сиёсати ва жиноят қонунида ҳам бу ўзгаришларга монанд ижтимоий зарурат вужудга кела бошлайди. Албатта, қонунчилик ўзгарувчан, таъсирчан ҳодиса бўлиб, жамиятдаги ижобий ўзгаришлар биринчи навбатда қонун ҳужжатларда ўз ифодасини топиши лозим бўлади, акс ҳолда қонунлар жамият ҳаётини тартибга солувчи аҳамиятини йўқотиб, унинг ривожини учун тўсиқ бўлиб қолади.

Янги аср бошида 2001 йилда амалга оширилган суд-ҳуқуқ ислоҳотлари, шу жумладан жиноят қонунчилигининг такомиллашуви, давлатнинг жиноятчиликка қарши кураш бўйича ривожини учун туб ўзгаришлар ясади.

Энг аҳамиятлиси, 2001 йил 29 августда Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг иккинчи чақириқ олтинчи сессиясида «Жиноий жазоларнинг либераллаштирилиши муносабати билан, Ўзбекистон Республикасининг Жиноят, Жиноят-процессуал кодекслари, Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш ҳақида»ги Ўзбекистон Республикаси қонуни қабул қилинди .

Олий Мажлисининг мазкур сессиясида Давлат раҳбари ўз маърузасида ушбу қонуннинг жамиятимиз тараққиётидаги аҳамияти ҳақида сўзлаб, бундан кейин жиноят қонунчилиги ривожланишидаги ва жиноятчиликка қарши кураш фаолиятидаги асосий вазифаларни белгилаб берди.

Биринчи навбатда, ривожланган демократик мамлакатларда қўлланиб келинаётган тамойиллар ва талабларга жавоб берадиган мезонлар асосида ҳуқуқбузарлик ва жазо тизимини қайта кўриб чиқишимиз зарурлиги асослаб берилди.

Жиноий жазоларнинг либераллаштирилиши муносабати билан қонун ҳужжатларига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тўғрисидаги қонуннинг қабул

қилиниши натижасида **жиноий қилмишларни декриминализация қилиш борасида сезиларли ўзгаришлар амалга оширилди.**

Мазкур қонуннинг моҳияти инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилишга қаратилган бўлиб, унда авваламбор шахсни жазолаш эмас, балки тарбиялаш назарда тутилади. Бу қонун халқаро ҳуқуқ нормаларига мослиги билан ҳам аҳамиятлидир .

Ушбу қонунга биноан **110** турдаги унча оғир бўлмаган жиноятлар ижтимоий хавфи катта бўлмаган жиноятлар тоифасига ўтказилди ва ижтимоий хавфи катта бўлмаган жиноятлар сони **196** тага етди. Бу Жиноят кодексида мавжуд бўлган жами **460** та жиноят таркибининг **42,8** фоизини ташкил этди.

Жиноий жазолар либераллаштирилгандан сўнг ижтимоий хавфи катта бўлмаган жиноятлар тоифасига қуйидаги уч туркумга кирувчи қилмишлар киритилди:

1) жиноят қонунида озодликдан маҳрум қилишдан кўра енгилроқ жазолар назарда тутилган жиноятлар;

2) қасддан содир қилганлиги учун қонунда уч йилгача муддатга озодликдан маҳрум қилиш жазоси назарда тутилган жиноятлар;

3) эҳтиётсизлик орқасида содир қилинганлиги учун қонунда беш йилгача муддатга озодликдан маҳрум қилиш жазоси назарда тутилган жиноятлар.

Ижтимоий хавфи катта бўлмаган жиноятлар доирасининг кенгайтирилиши муносабати билан жиноий жавобгарликдан ва жазодан озод қилиниши мумкин бўлган шахслар доираси ҳам анча кенгайди.

Жиноий жазоларнинг либераллаштирилиши муносабати билан **ўн икки турдаги** жиноятлар оғир тоифадан унча оғир бўлмаган жиноятлар тоифасига, **етти турдаги** ўта оғир жиноятлар эса оғир тоифадаги жиноятлар туркумига ўтказилди.

Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексидаги унча оғир бўлмаган жиноятлар доираси қатъий қилиб белгилаб қўйилди. Қонунга ўзгартиришлар киритилгандан сўнг қасддан содир этилиб, жиноят қонунида уч йилдан ортиқ, лекин беш йилдан кўп бўлмаган муддатга озодликдан маҳрум қилиш жазоси назарда тутилган, бундан ташқари эҳтиётсизлик орқасида содир этилиб, қонунда беш йилдан ортиқ муддатга

озодликдан маҳрум қилиш жазоси белгиланган ижтимоий хавфли қилмишлар унча оғир бўлмаган жиноятлар тоифасига киритилди.

Қилмишни унча оғир бўлмаган жиноят, деб ҳисоблаш учун, содир этилган ижтимоий хавфи катта бўлмаган жиноятлар туркуми доирасида бўлса, суд томонидан тайинланган озодликдан маҳрум қилиш жазоси муддатининг аҳамияти йўқ. Икки ёки ундан ортиқ унча оғир бўлмаган қасддан қилинган жиноятлар учун ҳукм қилиниб, тайинланган жазо муддати беш йилдан ошиб кетган тақдирда ҳам айбдорга нисбатан унча оғир бўлмаган жиноят содир қилганлик учун қўлланиладиган барча қоидалар тадбиқ этилади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Абдурасулова Қ.Р., Салаев Н.С., Каракетова Д.Ю. Иқтисодиёт соҳасидаги жиноятларни декриминализация қилиш муаммолари. Монография Масъул муҳаррир: ю.ф.д, проф Р.А.Зуфаров. – Тошкент: ТДЮУ, 2014. Б. 77-83.
2. Судебная практика: понятие "преюдиции". Дата обращения: 29 апреля 2011. Архивировано 17 мая 2011 года.